

ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ

доцент О.Ю.Нурматов, студентка Д.Б.Хусанова

Ташкентский государственный технический университет

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235142](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235142)

Аннотация. В статье рассматриваются сложные электромеханические переходные процессы в простой электрической системе, которые характеризуется электромеханическими колебаниями синхронных машин. Для оценки качества электромеханических колебаний по частоту свободных колебаний и коэффициенту затухания определены их численных значений необходимой для отстройки релейной защит и противоаварийной автоматике.

Ключевые слова: электромеханические колебания, частота свободных и вынужденных колебаний, эквивалентная частота свободных колебаний, низкочастотные колебания.

Annatsiya: Maqolada oddiy elektr tizimidagi murakkab elektromexanik o'tkinchi jarayonlar muhokama qilinadi, ular sinxron mashinalarning elektromexanik tebranishlari bilan tavsiflanadi. Elektromexanik tebranishlarning sifatini erkin tebranishlar chastotasi va koeffitsienti bo'yicha baholash uchun ularning rele himoyasi va avariya qarshi avtomatikani o'rnatish uchun zarur bo'lgan raqamli qiymatlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: elektromexanik tebranishlar, erkin va majburiy tebranishlar chastotasi, erkin tebranishlarining ekvivalent chastotasi, past chastotali tebranishlar.

Abstract: In article difficult electromechanical transients in simple electric system which it is characterised by electromechanical fluctuations of synchronous cars are considered. For an estimation of quality of electromechanical fluctuations on frequency of free fluctuations and to attenuation factor are defined their numerical values necessary for отстройки by the relay it is sewn up and противоаварийной to automatics.

Keywords: electromechanical fluctuations, frequency of the free and compelled fluctuations, equivalent frequency of free fluctuations, low-frequency fluctuations

Возникновение и высокоскоростное распространение волн повышенного давления, в несколько раз превышающего рабочее давление, часто носит характер гидравлического удара. В результате возникновения гидравлического удара, как правило, происходит разрывы в наиболее ослабленных местах трубопроводной системы, которая вследствие износа неспособна выдержать динамические нагрузки ударного характера.

Скорость распространения волн гидравлического удара в стальных трубопроводах около 1000 м/с, а изменение скорости течения на 1 м/с вызывает изменение давления примерно на 9,0 атм. [1].

Установлено [2], что в реальных (сложных) гидросистемах специфика переходных процессов определяется многократным наложением отраженных волн давления от конструктивных неоднородностей системы и трансформацией при их прохождении по длине трубопроводов.

Гидравлический удар в насосах может быть вызван различными причинами, однако особое внимание заслуживают удары, наблюдаемые при работе насоса в кавитационном режиме. Удар в этом случае обусловлен тем, что при соединении не заполненной жидкостью вследствие ее кавитации рабочей камеры насоса с нагнетательной линией гидросистемы (с выходной линией насоса), возникает обратный поток жидкости в эту камеру, сопровождаемый ударными процессами давления в ней. Поскольку при этом возможны (вследствие высоких перепадов давления между нагнетательной линией и рабочей камерой) большие скорости обратного потока жидкости, ударные забросы давления в камерах насоса могут достигать значений, способных вывести насос из строя [3].

Кроме того, волна повышенного ударного давления, возникающая при гидравлическом ударе в насосе, может вызвать значительные забросы давления, и быть причиной шума и выхода из строя различной гидроаппаратуры [4].

где $y = H/H_0$ – приведенный напор, v – скорость потока в трубопроводе, x – координата, отсчитываемая вдоль оси трубы, g – ускорение силы тяжести, H, H_0 – действующий напор установки и напор в исходном режиме, t – время, $m = \lambda v_{cp}/2d$, v_{cp} – осредненная скорость движения жидкости, примерно принимаемое равным исходному ($v_{cp} = v_0$), λ – коэффициент сопротивления трения, определяемый по формуле Блазиуса $\lambda = \frac{1}{\sqrt[4]{100Re}}$, Re – число Рейнольдса, d –

диаметр трубопровода, L – длина трубопровода, $q_n = \sqrt{\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 - m^2}$, $A = H_p + h_p$ – падение напора у задвижки при быстром ее закрытии, H_p – рабочий напор у задвижки, h_p – давление равное атмосферному [4].

Рассмотрим возможность появления гидравлического удара в насосных станциях орошения Узбекистана, в которых, как правило, установлены длинные трубопроводы. В частности, изучим этот вопрос на примере насосной станции.

Пусть на станции орошения установлены 8 агрегатов мощностью 10500 кВт каждый, с подачей расхода 10 м³/с, напором $H_0 = 40$ м., диаметром напорного трубопровода 3,96 м., длиной $L = 1100$ м., и скоростью подачи $v_0 = 1.8$ м/с.

Можно определить возможность появления удара, его параметры и характер переходного процесса при ударе, в различных участках трубопровода.

Различие в приведенных характеристиках объясняется прежде всего длиной трубопровода, его диаметром и режимными параметрами – скорости жидкости, напором.

Рис. 4.8. Объемная характеристики изменения напора при гидравлическом ударе при мгновенном закрытии запорной арматуры за насосом: а) $x = 550$ м б) $x = 1100$ м

Известно, что переходные процессы в водопроводных сетях возникают чаще всего при включении и выключении насосов, а также при открытии и закрытии задвижек. Гидравлический удар является следствием быстрого выполнения одного или нескольких перечисленных действий и может усугубляться наличием воздушных пузырьков в трубах.

Литература

1. Аллаев К.Р., Хохлов В.А., Ситдииков Р.А., Переходные процессы насосных станций /Под ред. проф. М.М. Мухаммадиев. - «Фан ва технология». –Т. 2012, 226 с.
2. Аллаев К.Р., Хохлов В.А. Управление энергогидравлическими режимами крупных насосных станций // Вестник ТДТУ, 2005, № 3. С. 64-70.
3. Аллаев К.Р., Хохлов А.В., Хохлов В.А. Разработка нормативов энергопотребления и энергосберегающих технологий насосов и насосных станций // Сборник научных статей «Актуальные проблемы обеспечения интеграции науки, образования и производства», Ташкент, 2008, С. 459-463.
4. Аллаев К.Р., Хохлов А.В., Хохлов В.А. Теоретические основы исследования электро- и гидромеханических переходных процессов // Проблемы энерго- и ресурсосбережения, 2007, №2, С. 10-16.